

que era quien yo sabía que legalmente estaba impedido, cuando les llego la orden de abril de la corte donde mencioné al magistrado Jorge y a los jueces decimoséptimo y decimoctavo los cuales legalmente estaban impedidos y vi que ustedes o el magistrado Jorge desvió mis reclamos y cambio el asunto hacia lo que yo decía en mis videos sin notificarme tal y como lo decía el acuerdo si no que se autonotifican, la secretaria da cuenta y el magistrado se da por enterado, luego con la excusa de que el acuerdo hace las veces de notificación pensaron hacerme creer que con eso se daba por cumplida su orden pero yo sabía perfectamente que no, que esa aclaración era para ustedes no para mí, porque yo se perfectamente como funcionan las notificaciones, se perfectamente cuando y como se deben hacer las notificaciones según la modalidad del juicio, se perfectamente diferenciar entre autorizado, representante, titular y sobre todo en quien es quien concede la autorización para las promociones y el acceso al sistema y déjenme aclararles por ultima vez, NO NECESITO PERMISO PARA EJERCER MIS DERECHOS NI DE USTEDES NI DE NADIE, SI ASÍ FUERA NO HABRÍA PRINCIPIO DE LEGALIDAD, MI AUTORIZACIÓN LA TENGO POR MINISTERIO DE LEY, YO CUMPLO DESDE MI PRIMERA PROMOCION CON TODOS LOS REQUISITOS PARA QUE OBLIGATORIAMENTE MIS NOTIFICACIONES SEAN ELECTRONICAS PUES SON LA CONSECUENCIA DE TENER ACCESO AL SISTEMA EL CUAL CONLLEVA A LA AUTORIZACIÓN AL EXPEDIENTE Y DECIR QUE LAS NOTIFICACIONES EN ESTE PUNTO SON ELECTRONICAS YA SERÍA REDUNDAR PERO COMO NO LO ENTIENDEN LO DIRE SI EL JUICIO ES EN LINEA ES ELECTRONICO Y SI ES ELECTRONICO NO EXISTE OTRA NOTIFICACIÓN VALIDA QUE LAS ELECTRONICAS PUES VAN IMPLICITAS EN EL MISMA MODALIDAD, DE VERDAD ES ABSURDO Y PUEDO ENTENDER QUE NO LO ENTIENDAN PERO LO QUE SI ME QUEDA CLARO ES QUE YO LO VI DESDE QUE LEÍ EL PRIMER ACUERDO QUE ME DICTARON, DESDE AHÍ NOTE LAS INCONGRUENCIAS CUANDO ME DECIAN QUE NO DABA EL NOMBRE Y DOMICILIO SOLO QUE NO SABÍA CUAL ERA EL MOTIVO SOLO SE ME HACÍA INCONGRUENTE, DESPUES POCO A POCO TODO SE ACLARÓ AHORA SE QUE SUS ACTOS SOLO SON PARA CONTENER LO INEVITABLE PERO AUNQUE CREAN TENER CONTROL SABEN QUE YA NO LO TIENEN AHORA NO CONTROLAN MAS EL RELATO, AHORA LA VERDAD NO ES SUYA NI TAMPOCO MIA, LA VERDAD LA TIENE EL EXPEDIENTE, LO QUE DICEN LOS ACUERDOS QUE USTEDES MISMOS FIRMAN Y SELLAN Y SIEMPRE HA SIDO ASÍ LA DIFERENCIA QUE ANTES PODÍAN CONTROLARLO, TENÍAN EL PODEER DE DECIDIR COMO CONTAR LA HISTORIA Y AHORA YA NO TIENEN ESE PODER AUNQUE AÚN QUIEREN TENERLO Y APARENTAN QUE LO TIENEN PERO YO SE QUE NO, YO SE PERFECTAMENTE QUE AHORA SI ESTAMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y SOBRE TODO QUE LA VERDAD SI SALE PONIENDOLA A LA LUZ, EL PROBLEMA NO ES PROBLEMA PARA MI NI PARA USTEDES, EL PROBLEMA ES PROBLEMA PARA QUIEN NO ACTUA CONFORME A

este requisito, aunado a ello no previnieron sobre mi subsistencia por lo que como he expresado en mas de una ocasión me encuentro en situación de vulnerabilidad que implica peligro de privación de vida, así como atenta contra mi dignidad como persona, que no solo fue una tortura e infamia lo que he pasado, sino que lo clasifiqué como una verdadera ignominia. Tampoco me indicaron el recurso por el cual podía combatir dicho laudo ni hicieron la notificación personal que una diligencia de esta importancia requiere por tanto no supe la fecha exacta de la notificación así como tampoco como atacar esa ilegal decisión por lo que el recurso de reconsideración que presente se hizo extemporáneo con lo cual la oficial mayor, encargada de emitir la resolución de mi cese, confirmó su decisión desechándome el recurso por presentarlo fuera de tiempo sin estimar lo que evidentemente le señale que estaban cometiendo una ilegalidad.

Pues bien, aun con todo me corrieron sin prever mi subsistencia, que yo solicité al juzgador que evitara que ejecutaran el laudo suspendiendo el acto reclamado pues me iba a imposibilitar acudir a mi cita de ratificación de conciliación ante la junta y por ser una acción que era evidentemente procedente ya que era de pleno derecho y ante la evidente ilegalidad de mi autoridad juzgadora pero que el juez optó por desecharme de plano sin contemplar mi subsistencia y que tras yo quejarme por el auto emitido del juez a principios de septiembre ya casi es medio año que me tienen sin sueldo inconstitucionalmente embargado y en una situación crítica pues mis deudas aumentaron al doble y ya no tengo a quien recurrir para prestamos y la queja sigue sin resolverse, he advertido que aunque no puedo reclamar actos de los tribunales, les recordé que también tienen obligaciones civiles y que me doy cuenta de todo por lo que ya solicité que dejaran de discriminarme pues soy tan capaz o incluso mas para analizar como comprobaré con los siguientes criterios que han tenido los juzgadores en el dictamen de sus resoluciones para desechar mis demandas.

Anexo al final los recursos de queja y amparo directo que presenté que sustentan mis reclamos así como otro escrito del 16 de enero del año en curso que no envié por respeto pero que ya es evidente y es inaceptable puesto que no hay excusa para semejantes errores. Incluso podrá notar como al juez decimoctavo le di oportunidad de redimirse y no quiso menospreciando mi inteligencia tácitamente al no atender mis fundamentos mejor planteados que el suyo suponiendo que por no ser licenciado en derecho el tiene mejor criterio que yo cuando evidentemente no es así.

Con esto que explico aquí, pongo en evidencia no solo la ilegalidad de sus actos, si no que también su evidente culpabilidad, así como el daño que ejercieron en mi persona y familia sin merecerlo y por causas ajenas a mi voluntad, más bien por la irresponsabilidad de los juzgadores.

Como sea, tengo más criterios opuestos en diferentes tesis que me han citado, así como hice referencia y puedo comprobar los preceptos del artículo 3º. Que considero inconstitucionales al igual que los de la reglamentaria del art. 5 constitucional, su catálogo y un transitorio, la aplicación de la ley del servicio civil en mi caso como trabajador al servicio de los poderes de la unión, la inconvencionalidad de la ley 247 de educación del estado de Veracruz, la ilegalidad de disponer de los puestos de confianza de los trabajadores federales, entre otras situaciones que hacen de este uno de los mas grandes casos que tengan que dirimir e incluso contemplo un crimen de lessa humanidad por lo que implica el hecho de disponer de los puestos federales que les permite disponer del ramo 33 otorgado exclusivamente para la educación federalizada en el pago de docentes mediante la reglamentación del FONE y el art. 73 constitucional.

CON LO QUE EXPONGO A CONTINUACIÓN PODRÁ NOTAR COMO MI CAPACIDAD DE ANÁLISIS ESTÁ A LA PAR DE CUALQUIER JUZGADOR así que le sugiero comenzar por aquí para que tomen en serio mis palabras:

juez decimoséptimo al inicio aceptó y luego se declaró incompetente por lo que declino por este honorable tribunal.

6. Como he dicho anteriormente después de leer y leer cosa que en casi dos años no he dejado de hacer para tratar de resolver este problema que se me presentó y para el cual no he recibido ayuda, caí en cuenta que debía ser tratado como amparo directo, cosa que en la ley de amparo no especifica, pero en el artículo 107 constitucional si viene especificado por tal razón es que escribí este recurso.

7. Tampoco viene en la ley de amparo lo que a mi juicio debió hacer el juez decimoséptimo que es declararse impedido puesto que anteriormente, en abril del año pasado le pedí amparo para que no me despidieran porque en febrero el jurídico de la secretaría fue a casa de mis padres de nuevo a amenazarme con despedirme poco antes de que recibiera yo la resolución del IVAI sobre mi recurso de revisión con lo cual cuando recibí dicha resolución, ya tenía yo las pruebas que me necesitaba para comprobar el fraude que yo reclamaba y que no me creyeron supongo por lo que solicité el amparo al juez decimotercero que luego turno al juez decimoséptimo y que formó una confusión pero que de igual forma los dos me lo negaron desechando mi demanda de plano.

8. Por esta razón es que digo que el juez estaba impedido pero como en la ley de amparo no viene esta razón yo no avisé aunque supongo el juez decimoséptimo debía hacerlo puesto que eso si indica la ley de amparo y más porque yo le dije en mi escrito inicial que no sabía si era bueno o malo que volviera a saber de mi problema puesto que el año pasado ante la confusión que yo noté con los expedientes y pensando que me estaban obstaculizando el acceso a la justicia como mis autoridades educativas fue que escribí a la SCJN enviándole pruebas puesto que también tengo acceso al sistema de la SCJN.

9. Supongo que por esta razón el juez decimoséptimo y el juez decimotercero se molestaron conmigo dado que en diciembre 25 del año pasado solicité amparo ya que sufrí de la privación ilegal de mi libertad fuera de procedimiento y actos de los prohibidos por el art. 22 constitucional aunado que el acto que me aplicaron implica una norma para la cual la SCJN emitió declaratoria general de inconstitucionalidad y el juez decimotercero me lo negó siendo evidentemente procedente lo que ocasionó que de nuevo fuera objeto de dos actos que restringían mi libertad ilegalmente que son actos de imposible reparación por lo cual me di cuenta que los jueces estaban impedidos a mi criterio; como sea impedidos o no como dije desde el principio no me menosprecien porque soy igual o mas capaz que cualquier juzgador y de que tengo razón la tengo por lo que si creen que he exagerado en lo que he reclamado, déjenme informarles que desgraciadamente no, hablo en serio y se todo lo que implica por eso también pedí el amparo en términos del art. 15 de la ley de amparo pero afortunadamente me han menospreciado los que me han perjudicado y no veían la dimensión del problema, supongo ya prestarán mas atención así que suplico de igual forma darle celeridad al asunto y decirme hasta donde tengo que demandar para que me sean concedidos mis reclamos porque seguro estoy que el amparo no me lo van a poder dar por todo lo que implicaría yo sin problema me sigo con la demanda, se que tengo razón aunque también se que me interpongo en los intereses de muchas gentes y se lo que son capaces de hacer y si creen que sea pertinente mi discreción por eso no he hecho el ruido que podría hacer, solo que no me hacen caso y pues tenía que presionar un poco para que vean lo que puede ocasionar que no se le dé la atención requerida a este asunto, ya lo dejo a su consideración como sea tengo suficientes fundamentos como para comprobar todo lo que he demandado y más.

De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

prohíbe la constitución) que fue la Oficial Mayor de la Secretaría, como sea el juez debió observar eso y en base a mi demanda ordenar la suspensión de plano y proveerse de inmediato evitando lo que considero ha sido una tortura para mi que es un acto de imposible reparación otro de los prohibidos en el artículo 22 y que comenté al juzgador sin embargo el no lo estimó así (pues claro el que sufre soy yo no él ni los que causaron esta situación no solo a mi si no a mi familia).

He de mencionar que yo le expuse a la oficial mayor que estaban cometiendo una ilegalidad y le envié recurso de reconsideración el cual me respondió confirmando su decisión de cesarme, la cual ni me notificó personalmente limitándose a dejarla pegada afuera de donde vivo aunado a que tampoco hizo referencia al recurso por el cual podía yo combatir dicha resolución por lo que yo busqué y vi que la reconsideración podía ser el recurso para ello pero ya tenía tiempo que había prescrito la acción pues solo daba 10 días y ya había pasado ese tiempo, aun así escribí ya que también especificaba si vivía en un lugar lejano podía prolongarse ese lapso por un tiempo razonable pero como dije la oficial mayor confirmó su resolución.

De igual forma yo sabía que no le correspondía hacerme el procedimiento a ella, que eran atribuciones del tribunal de conciliación y arbitraje ahora tribunales federales laborales cosa que le hice saber a la oficial mayor pero aún así nunca tomó en cuenta mis observaciones ni peticiones de llegar a un acuerdo.

Quiero exponer un problema enorme respecto al tema de la ley que la SEV está omitiendo y por lo que ha venido perjudicando a la educación en el estado desde hace ya 30 años y es respecto a la inconstitucionalidad según el artículo 133 constitucional de suplir la Ley federal de los trabajadores de la educación con la ley del servicio civil para los problemas laborales de los trabajadores federales dependientes de los poderes de la unión, tratándonos como a los trabajadores del estado, situación que voy a exponer como crimen de lesa humanidad por lo que ha traído en consecuencia y que comenzó hace 30 años razón por la cual la mayoría ignora esta cuestión pero gracias a que yo llevo casi dos años analizando mi caso, he encontrado los argumentos, fundamentos y pruebas para comprobar que lo que hicieron es un fraude que da pie a la corrupción que hemos tenido por lo que lo considero como crimen de lesa humanidad aunque ni la Corte Penal Internacional, único tribunal con jurisdicción para juzgar dichos crímenes han definido cuales crímenes definen a éstos pero si da las características que encuadran perfectamente con lo que yo quiero exponer.

Pues bien siguiendo con la prevención hecha a mi escrito inicial de demanda transcribiré la sección segunda de la ley de amparo y luego expondré el actuar del juez para posteriormente mostrar la forma que considero debió actuar tras la prevención.

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los **artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.**

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto **examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.**

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Ahora le pido reconsidere la decisión de desecharme la demanda por improcedente y la reencauce a trámite ya que supongo que igual podría presentar queja en amparo directo en términos de los artículos 97 fracción II inciso a) y 98 fracción II de la ley de la materia, recurso de revisión o en su defecto presentar una nueva demanda al tratarse de los actos a los que se refiere el artículo 15 de la ley de amparo los cuales pueden demandarse en cualquier tiempo e incluyen los actos prohibidos por la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo 22.

Cabe mencionar que el acto que reclamo está basado en una norma para la cual la SCJN ha emitido la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 respecto a las actividades relacionadas con el consumo lúdico de la marihuana, así como la tesis siguiente que me concede el amparo por considerar los artículos de la ley a la que se refiere la siguiente jurisprudencia como autoaplicativos:

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70646204369633000000000000000000
04/00/25 06:37:28

Tesis

Registro digital: 2028258

Instancia: Plenos Regionales	Undécima Época	Materia(s): Administrativa
Tesis: P.R.A.CN. J/68 A (11a.)	Fuente: Semanario Judicial de la Federación.	Tipo: Jurisprudencia

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS ARTÍCULOS 235, 237, 245, 247, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 248 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, QUE ESTABLECEN PROHIBICIONES ABSOLUTAS SOBRE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CANNABIS O MARIHUANA SON ESTIGMATIZANTES PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y, POR ENDE, SON NORMAS AUTOAPLICATIVAS QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO.

Hechos: Se promovieron diversos juicios de amparo contra los artículos 235, 237, 245, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, concernientes a la prohibición de actividades relacionadas con la cannabis sativa. Los quejosos sostuvieron que los artículos eran autoaplicativos y estimaron tener interés legítimo para impugnarlos. Sin embargo, en las sentencias los Jueces de Distrito sobreesayeron en los juicios al estimar actualizada la causa de improcedencia de consentimiento tácito prevista en la fracción XIV, párrafo segundo, del artículo 61, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron los recursos de revisión y arribaron a conclusiones diversas. Mientras que uno confirmó el sobreseimiento, por considerar que los quejosos habían consentido las normas, el otro lo revocó, porque consideró que las normas podían reclamarse como autoaplicativas al ser estigmatizadoras. Por tanto, que la quejosa no debía ceñirse al plazo de treinta días para la presentación de su demanda.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los preceptos citados, que prevén el sistema de prohibiciones administrativas para el consumo lúdico de cannabis sativa, establecen un juicio de valor estigmatizante del grupo de las personas consumidoras de esa sustancia, en menoscabo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, de modo que generan una afectación cuyos efectos se actualizan de momento a momento y, por ende, son normas autoaplicativas que pueden impugnarse en cualquier tiempo.

Justificación: Las normas en cuestión, entendidas como un sistema de prohibiciones administrativas, establecen que la autorización para realizar actos relacionados con estupefacientes o sustancias psicotrópicas se supedita a que tengan exclusivamente fines médicos y/o científicos, de modo que se limita la posibilidad de que la marihuana pueda utilizarse con fines lúdicos o recreativos.

Dicha limitante contiene un juicio de valor estigmatizante que atenta contra el principio de dignidad humana reconocido en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, pues a lo largo de los años los usuarios de cannabis sativa en México han formado parte de un sector de la sociedad que ha sufrido un proceso de estigmatización que los considera como personas enfermas, incluso con cierto nivel de criminalidad, derivado de los discursos de criminalización del consumo promovidos

Además de la tesis siguiente:

8. Menciono el otro asunto puesto que quise prevenir las consecuencias de mi despido injustificado solicitando el amparo respectivo contra este acto del cual conoció el juez decimotercero que aquí demandé por tanto yo puedo pensar muchas cosas entre ellas que me discrimine, que me menosprecie o simplemente que sea algo personal ya que el otro asunto lo hice del conocimiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que le doy el beneficio de la duda y ya será el quien aclare el motivo de desechar mi demanda pues su obligación como marca el artículo 79 de la ley de amparo no la está cumpliendo al no concederme el beneficio de la suplencia de la queja cuando es evidente que no soy licenciado en derecho, ni tengo los recursos para contratar un buen abogado y que donde vivo no hay servicio de asesoría gratuita por tanto me considero incapaz no por mi capacidad de interpretación y entendimiento si no para la técnica y experiencia necesarias para enfrentar un juicio.

9. Para terminar con las consideraciones que pido sean tomadas en cuenta quiero manifestar y dejar en claro que yo no pido castigo alguno para nadie, solo exijo que se respeten mis derechos y sobre todo hacer notar que soy tan capaz como cualquier juzgador para interpretar la ley puesto que el otro asunto que tengo pendiente es mucho mas delicado y productivo de muchos días que llevo dedicándome a su estudio así como otras tantas noches de insomnio a causa de mi impotencia por no darle solución tratando de entender incluso lo que el legislador y el constituyente pensaron al redactar la ley aunado a que también en aquel asunto es evidente la transgresión a mis derechos.. Dicho lo anterior, paso a manifestarme respecto a la decisión del tribunal y expresar los agravios:

La verdad, no se ni que decir pues para mi es evidente ya que se está dando mayor importancia a trámites formales y se está soslayando lo que prohíbe la constitución política de los estados unidos mexicanos que como ya expuse anteriormente es la privación ilegal de mi libertad. De verdad que espero y me entiendan y no se ofendan pues me indigna esta situación, me desespera, no creo que se imaginen cuanto; es para mí una verdadera tortura porque es evidente que lo que reclamo es un atropello a mis derechos humanos es por eso que a veces suelto palabras que pueden hacerlos sentir ofendidos y lo comprendo sé que no es bonito que le hagan ver a uno sus errores y peor si me ven que no soy ni abogado y entiendo si me menosprecian, pero espero que me entiendan también. Son tantas cosas que encuentro a mi favor que no se ni por dónde empezar y bueno tengo miedo de no pronunciarme sobre todas las violaciones como he hecho anteriormente confiado en que los juzgadores me suplirían la queja así que voy a exponer las más importantes que yo crea para que este asunto ya no se alargue mucho más.

Se me están violentando mis derechos humanos fundamentales y sobre todo el artículo 1 de la constitución política de México en sus párrafos primero, segundo, tercero y posiblemente el quinto pues a mi gusto me están discriminando, aunque esto último es meramente pensamiento subjetivo puedo estar equivocado pero no veo que sea otra cosa o al menos es lo menos grave que puedo pensar pero dejemos lo de discriminación a un lado. Aparte del artículo 1, se me trasgreden los artículos 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 133

dejé en claro que no acataría la disposición que me querían imponer y que exigiría que se me fueran respetados los derechos de los cuales yo me hacía legítimo acreedor. Debido a esto me separé de mi trabajo anteponiendo mi dignidad humana a mi estabilidad laboral esperando que me cesaran desde septiembre del 2022 como según mis autoridades lo harían. Por tal situación y sabedor del inminente despido que injustificadamente mi autoridad laboral iba a ejercer en mi contra por mi separación del trabajo busqué el amparo para que no me fueran a dejar de pagar y pasara lo que estoy pasando ahorita que no tengo dinero ni para comer y ya no tengo a quien recurrir para préstamos.

He de señalar que en un principio pensé declarar esto como una infamia, pena que se encuentra proscrita en nuestra constitución y tutelada por el artículo 22 de la carta magna sin embargo y dada mi inexperiencia lo interpreté literalmente y caí en razón de que no era pena pues no se había emitido fallo alguno pero ahora, creo que tengo los argumentos y fundamentos suficientes para demostrar que esto no es solo una infamia, sino que también es una tortura lo que he sufrido como anteriormente se lo expresé al juez, considero una ignominia para el gremio magisterial lo que nuestra oligarquía ha hecho creer a la sociedad mexicana y tiene por lo suelos la imagen y el respeto por sus maestros. Por estas y otras razones, dado a que no prescriben esos delitos y lo mucho que tengo que decir aunado a lo seguro que estoy de que lo que digo es cierto, es que no solicito el amparo en este momento solo quiero pedir que se provea sobre mi subsistencia pues la queja que presenté ante el juez decimoséptimo de distrito en contra del desechamiento de mi demanda de amparo relativa al auto con fecha de acuerdo 22 de septiembre que desecha por improcedente mi demanda de amparo del año pasado y que turnó al tribunal administrativo el cual aceptó a trámite en octubre del año pasado, sin embargo el 2 de Enero de este año se declaró incompetente y declino por el tribunal laboral de mi distrito al que supuestamente en 3 días le haría llegar el expediente pero que a la fecha no he recibido notificación ni acuerdo alguno para saber la etapa procesal de mi demanda y a no ser que quieran que muera de inanición espero se provea sobre mi subsistencia pues aparte eso también es una injusticia y atenta contra la dignidad humana.

Sé que no quedaré conforme con lo que dicte el tribunal así que presentaré la debida reclamación pues casi seguro estoy que tomará la ley del servicio civil del estado de Veracruz para emitir su fallo y aunque esa normatividad también justifica mi actuación, la idónea para mi caso es la ley federal de los trabajadores al servicio del estado la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional que tutela el derecho humano al trabajo.

Hay muchas cosas que no se me están considerando y que yo creí que como dice la ley de amparo, la ley orgánica del poder judicial y las tesis y jurisprudencias publicadas en el semanario digital de la SCJN tengo el beneficio como trabajador, como víctima del delito, como quejoso y por la evidente desventaja que me encuentro frente a mi contraparte que es la obligación del juzgador de amparo de suplirme la queja, supuse que el rechazo de mis recursos se debía a mi inexperiencia e ignorancia de las leyes, técnicas de litigio y otros menesteres del derecho, infiriendo que los juzgadores de amparo seguían lo que dicta la ley de la materia en su artículo 79 teniendo presente que posiblemente en alguna ocasión pudieran omitir alguna consideración en mi beneficio sin embargo mi percepción debido a la experiencia que esta controversia me ha dejado poco a poco ha cambiado, llegando a contemplar el hecho de que me discriminaran y menospreciaran por no ser abogado o por ser maestro sin título, además de otras circunstancias como el hecho de que mis autoridades han hecho mano de todo los recursos del estado que han podido para obstaculizarme mi acceso a la justicia, desde negarme documentos, mentir frente al órgano garante, manipular y negar información y hechos, así como otros que en su momento demandaré para que sea el alto tribunal quien juzgue si no fue una infamia y una tortura lo que cometieron en mi contra.

Se que no hay nada que puedan hacer para resarcir el daño ni para restituirme mis derechos pues me dí cuenta que la secretaría de educación se ha aprovechado de mi ignorancia desde el primer día que presté mis servicios para esta. Ahora a mis 46 años, sin ningún patrimonio en mi haber, con múltiples deudas que no sé cómo pagar y sin esperanza de que se

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

1314002000000000040926657.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64	Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de firma:	a2 bc 08 94 51 0d 1a 2b 0b e5 b8 87 ef 22 29 32 45 df c7 a3 1a b1 6d d1 f2 cb 98 cc ee 80 f2 2b 99 41 6d 1f e4 39 27 3b ed d8 76 6d cd b7 ee a3 bc 7d ad 12 fd e5 ef 7e c2 f8 62 10 3e b3 0e a9 e5 1f 46 71 6f d5 2f 67 45 c4 de 49 ab ab 71 0c 5b 39 8c 99 db da 0e 42 12 4f 83 ad 78 23 d8 d5 e9 fa 25 f8 b0 cb 0b fd cc 01 e9 d2 b6 39 1e 5d a7 57 33 95 aa 5c b6 19 26 c4 5b b0 0b 22 47 a0 bb 78 43 7e 5f d8 6d c8 c8 30 ed 9f ec ff e8 9b 2d b0 bd 6c 48 a1 b6 d6 4e 39 15 a0 f9 7b fd 0f 63 0a 66 91 b0 9f 8e 11 9a 45 53 1f 5e 24 e7 5e 3c 18 86 34 4a e1 13 75 6a 61 21 2a b7 d0 3b 5a 41 12 a1 bf 6b 2a c9 4c 4b dc 43 ea b0 e0 2a 71 8f 95 13 1f 4d e6 84 26 df de 66 56 4d af 2f d4 f1 0a ae 11 d2 7a ec f8 e8 19 e8 d7 eb 28 47 69 2c fa f2 56 4f c2 d7 d1 22 15 9f 86 79 d8 fb 51		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:12 - 16/12/24 06:39:12		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.80.64		
TSP			
Fecha : (UTC/ CMDX)	16/12/24 12:39:13 - 16/12/24 06:39:13		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	201247795		
Datos estampillados:	3LpQavIloAcRZ/0eonBI4twO7hY=		

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000018064
01/10/26 15:12:54

1eba6e42246adabe4967c5dcef5459186c772450591c3c3e9b2d9e0359f54ee918f0838b41cbaff2e9571ecabda065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1314002000000000031728274.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	21 cd 0b 54 f7 ee bc 2f 1f 20 41 86 cc b8 ef 57 76 1e 82 9c bc d8 c0 b0 2a 93 b8 92 06 70 ba 57 a6 19 22 62 e1 58 87 4e f9 a1 8b 79 45 3c 01 72 cf a1 f6 09 57 49 44 82 e5 e1 ce bb a6 63 f7 15 6f 5b cf 80 9a bb 3f 9d 3f 87 ed 17 b7 24 fb 11 7f 38 76 6d b0 6d 0c 5a 2a 85 ce 8e 74 ef 46 7a 5e a8 63 97 aa 21 f4 ad 38 09 4d 11 17 aa 39 8b 61 7f fd 63 2e e0 5c e5 65 00 5b a1 f8 bf 87 8f eb cb 51 14 3e 9c f8 df 91 4e f4 3c 33 a3 e0 7a f8 5d d6 69 8e a9 65 e7 72 19 b3 e2 91 34 b2 a5 b6 70 fa 4e e5 aa e4 1f ce 4c 0b c4 ed 18 8a 91 41 49 e3 2f 81 26 00 70 f9 7e c1 1a 85 28 cd 94 89 64 8b 1b 38 85 5b cf 80 a6 64 39 be 80 0a 6c 4a 41 7b 9e 00 c3 63 18 36 ee c6 10 27 d6 e6 c8 8c 5c 83 37 1f fc 42 28 21 b5 d9 8b 33 dc e2 82 20 52 83 64 9e d5 65 d4 40 7e 67 52 3a 52 29 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	99464068			
Datos estampillados:	ag7NMVj/4yDuuvgi8lzG7xapli0=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a663220636a666f637370
01/10/26 15:12:54

1eba6e42246adabe4967c5dcef5459186c772450591c3c3e9b2d9e0359f54ee918f0838b41cbaff2e9571ecabba065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d

incidente de suspension.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1314002000000000031728275.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/02/24 21:03:59 - 14/02/24 15:03:59	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	89 49 80 20 a4 21 ce 11 b3 db 07 6d 22 52 37 fe 57 ff e3 87 36 d9 bd 3f 68 9d 94 7a c8 43 fe e1 c1 45 c5 a8 21 cf 4c 23 97 d3 c4 27 a0 5c 7b b1 6b fb 99 aa f9 74 3d a9 58 b7 85 88 7c ec 3a 4b a7 0b 0d e4 79 de 72 5e 24 99 69 67 97 1e 1e 85 dd 7d c9 84 01 69 e4 4e 90 d4 9e 31 7e c7 82 ee ad 86 ff 36 70 81 80 dd 00 28 73 fc 99 a2 8e 73 39 f3 4c 9f bc 8f ff e3 77 c2 9b 74 e2 ad 7e af 31 ae 65 8d b4 b3 86 f1 55 97 0c 01 96 97 41 0b bb d5 ac 32 fd 72 b5 aa 34 02 96 11 5d 2c 2a e8 85 ea 5d 69 27 19 86 a3 44 a0 54 fb 58 38 31 c1 92 e6 3d 42 66 1a 91 f0 e3 fe dd 38 3a d1 3c ed fe 0c de 07 2c 83 7d f4 c0 22 fa 18 93 70 ca d2 08 7b ca f4 2c 50 c6 32 f7 88 e2 bb fb ba 9b ad d9 3a 37 10 09 a2 d0 04 a3 e9 53 5c cb 54 5d f5 51 00 54 21 ff 1f 91 5a b8 60 a1 b5 09 4a d3 dc			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/02/24 21:04:00 - 14/02/24 15:04:00			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/02/24 21:04:00 - 14/02/24 15:04:00			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	99464082			
Datos estampillados:	/LMqj0OfAzcjGltBPmR6B+wARhI=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a663220636a666f637370
01/10/26 15:12:54

casi se cumple medio año que no he recibido respuesta pues el tribunal al que turnó el juez decimoséptimo al inicio aceptó y luego se declaró incompetente por lo que declino por este honorable tribunal.

6. Como he dicho anteriormente después de leer y leer cosa que en casi dos años no he dejado de hacer para tratar de resolver este problema que se me presentó y para el cual no he recibido ayuda, caí en cuenta que debía ser tratado como amparo directo, cosa que en la ley de amparo no especifica pero en el artículo 107 constitucional si viene especificado por tal razón es que escribí este recurso.
7. Tampoco viene en a ley de amparo lo que a mi juicio debió hacer el juez decimoséptimo que es declararse impedido puesto que anteriormente, en abril del año pasado le pedí amparo para que no me despidieran porque en febrero el jurídico de la secretaría fue a casa de mis padres de nuevo a amenazarme con despedirme poco antes de que recibiera yo la resolución del IVAI sobre mi recurso de revisión con lo cual cuando recibí dicha resolución, ya tenía yo las pruebas que me necesitaba para comprobar el fraude que yo reclamaba y que no me creyeron supongo por lo que solicité el amparo al juez decimooctavo que luego turno al juez decimoséptimo y que formó una confusión pero que de igual forma los dos me lo negaron desechando mi demanda de plano.
8. Por esta razón es que digo que el juez estaba impedido pero como en la ley de amparo no viene esta razón yo no avisé aunque supongo el juez decimoséptimo debía hacerlo puesto que eso sí indica la ley de amparo y mas porque yo le dije en mi escrito inicial que no sabía si era bueno o malo que volviera a saber de mi problema puesto que el año pasado ante la confusión que yo noté con los expedientes y pensando que me estaban obstaculizando a la justicia como mis autoridades educativas fue que escribí a la SCJN enviándole pruebas puesto que también tengo acceso al sistema de la SCJN.
9. Supongo que por esta razón el juez decimoséptimo y el juez decimooctavo se molestaron conmigo dado que en diciembre 25 del año pasado solicité amparo y el juez decimooctavo me lo negó siendo evidentemente procedente a mi manera de ver por lo cual me di cuenta que estaba impedido a mi criterio por lo siguiente:

**De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
DE LOS IMPEDIMENTOS**

Artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes:

...

- V. Tener pendiente la persona servidora pública, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna o alguno de las o los interesados o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

En base a lo anterior, es un hecho notorio que la demanda a la que me refiero en un inicio y que hice del conocimiento de la SCJN de igual forma me la desechó el juez y fue presentada en abril del 2023 por tanto tiene menos de un año. Esta situación no la contempla la ley de amparo y yo no la sabía hasta hace un par de días me enteré por tal razón no me había pronunciado al respecto, pero al igual que el juez decimooctavo supieron de mi anterior demanda y tiene menos de un año e incluso se tramitó doble vez cosa que le hice la observación al juez decimoséptimo y no aplicaron el sobreseimiento de una.

10. El otro asunto del que hablo, por el cual fui privado ilegalmente de mi libertad así como objeto de otros actos prohibidos por la constitución política en su artículo 22 y que me desechó el juez se formó el expediente 74/2024 puesto que solicité amparo directo contra dicho juzgador del cual conoce el tribunal colegiado de circuito en materia de administrativa de este circuito al que pertenecemos al cual ayer le reclamé por medio del recurso pertinente presentado ante la presidenta del tribunal en cuestión sobre su resolución de desecharme mi recurso de amparo directo, reconsideración que estoy esperando respuesta y que me hace suponer lo que he expuesto de los jueces sobre su molestia con mi persona.
11. Gracias a eso, me di cuenta de que estaban impedidos a mi forma de ver y que la prevención hecha por el juez decimoséptimo a mi escrito, que ocasionó el desechamiento de mi demanda y la presente queja fue a mi parecer un acto ilegal por lo siguiente:

He de mencionar que la demanda la tramité en términos del artículo 15 de la ley de amparo y no he visto medida alguna que haya sido tomada en cuenta al respecto así como tampoco la suplencia de la queja a mi favor como lo indica el artículo 79 de la ley de la materia.

De la ley de Amparo en vigor:

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Con esto se nota que era evidentemente procedente mi demanda al exponer que mi despido era injustificado y que le pedí que evitara la suspensión de mi pago puesto que no tendría dinero para enfrentar un juicio en tales condiciones a lo que hizo caso omiso y desechó mi demanda.

Yo desconocía el derecho a mi subsistencia por lo que le pedí la suspensión del acto que reclamé aunque esa medida de prevención la tenía que observar quien decretó la ejecución del laudo en mi contra, dictaminó mi cese y embargó mi salario (cosa que prohíbe la constitución) que fue la Oficial Mayor de la Secretaría, como sea el juez debió observar eso y en base a mi demanda ordenar la suspensión de plano y proveerse de inmediato evitando lo que considero ha sido una tortura para mí que es un acto de imposible reparación otro de los prohibidos en el artículo 22 y que comenté al juzgador sin embargo el no lo estimó así (pues claro el que sufre soy yo no él ni los que causaron esta situación no solo a mí si no a mi familia).

He de mencionar que yo le expuse a la oficial mayor que estaban cometiendo una ilegalidad y le envié recurso de reconsideración el cual me respondió confirmando su decisión de cesarme, la cual ni me notificó personalmente limitándose a dejarla pegada afuera de donde vivo aunado a que tampoco hizo referencia al recurso por el cual podía yo combatir dicha resolución por lo que yo busqué y vi que la reconsideración podía ser el recurso para ello pero ya tenía tiempo que había prescrito la acción pues solo daba 10 días y ya había pasado ese tiempo, aun así escribí ya que también especificaba si vivía en un lugar lejano podía prolongarse ese lapso por un tiempo razonable pero como dije la oficial mayor confirmó su resolución.

De igual forma yo sabía que no le correspondía hacerme el procedimiento a ella, que eran atribuciones del tribunal de conciliación y arbitraje ahora tribunales federales laborales cosa que le hice saber a la oficial mayor pero aún así nunca tomó en cuenta mis observaciones ni peticiones de llegar a un acuerdo.

Quiero exponer un problema enorme respecto al tema de la ley que la SEV está omitiendo y por lo que ha venido perjudicando a la educación en el estado desde hace ya 30 años y es respecto a la inconstitucionalidad según el artículo 133 constitucional de suplir la Ley federal de los trabajadores de la educación con la ley del servicio civil para los problemas laborales de los trabajadores federales dependientes de los poderes de la unión, tratándonos como a los trabajadores del estado, situación que voy a exponer como crimen de lesa humanidad por lo que ha traído en consecuencia y que comenzó hace 30 años razón por la cual la mayoría ignora esta cuestión pero gracias a que yo llevo casi dos años analizando mi caso, he encontrado los argumentos, fundamentos y pruebas para comprobar que lo que hicieron es un fraude que da pie a la corrupción que hemos tenido por lo que lo considero como crimen de lesa humanidad aunque ni la Corte Penal Internacional, único tribunal con jurisdicción para juzgar dichos crímenes han definido cuales crímenes definen a éstos pero sí da las características que encuadran perfectamente con lo que yo quiero exponer.

Pues bien siguiendo con la prevención hecha a mi escrito inicial de demanda transcribiré la sección segunda de la ley de amparo y luego expondré el actuar del juez para posteriormente mostrar la forma que considero debió actuar tras la prevención.

Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.

En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:

...

Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

De acuerdo a la ley de la materia y siguiendo el orden de la sección segunda:

evidentemente necesito unos días para exponer todo, sin embargo para mi es urgente que resuelvan sobre suspender el acto reclamado al cual tengo el pleno derecho y si no cuando menos ver lo de mi subsistencia, aunque en mi opinión se debería suspender y dar mi respectiva subsistencia en términos restitutorios ya que poseo el pleno derecho y no afecta a la sociedad aunado el recurso no queda sin materia puesto que aún queda por analizar las cuestiones de delitos y de inconstitucionalidad que he planteado y si me suspenden el acto reclamado ya puedo estar tranquilo y poder exponer toda la situación aunque en general si analizan mi actuación procesal podrán notar, aunque hay cosas que pudiesen pasar por alto que de igual forma podré posteriormente con la queja o reclamación hacer la observación ya ustedes decidirán, lo que si suplico es que no me dejen morir de inanición.

Por ultimo quiero dejar en claro que aunque se que tengo razón, no pienso volver a trabajar para la secretaría de educación en las mismas condiciones y que espero que ahora si atiendan mis demandas las autoridades educativas del estado, quiero dejar en claro que lamento enormemente que me hayan menospreciado puesto que yo no quise pasar por todo esto que no ha sido nada bonito para mi, aun así puedo retirar la demanda porque yo si noto la dimensión del problema y que son muchas las autoridades culpables aunado en que estoy decidido como bien pueden notar a llegar hasta donde tenga que llegar con el fin de que se me haga justicia no importa si dejo mi vida en ello, si optan por negociar (aunque es obvio que no quisieron al correrme injustificadamente a pesar de yo haber solicitado esto en múltiples ocasiones por lo que el acta de no conciliación no sería requisito para admitir la demanda en mi caso) si quieren negociar, lo puedo considerar si se cumplen mis pretensiones sin darle largas al asunto y sin reparo alguno pues el responsable directo es el gobernador del estado junto con el ex secretario de educación, así que si no quiere ver sus pretensiones de diputación derrumbarse, espero cuanto antes su respuesta anticipando que todo tengo documentado como bien podrán notar en mi otra demanda contra la seguridad publica en la cual quisieron tomarme el pelo así que no importa si me quieren callar de mi depende hacerlo público o no. De igual forma lo que me hicieron es de imposible reparación aunado a que se que el amparo no me lo van a conceder y se tendrá que optar por el cumplimiento sustituto por todo lo que esto implica. Como sea, no pido mas que lo justo de verdad no pido mas que eso nunca quise ni busqué venganza pero si definitivamente no volveré a trabajar para la secretaría en las mismas condiciones pues considero que son casi 20 años los que se aprovecharon de mi ignorancia y si voy a echar a la basura todo ese tiempo en el que me falta poco para la jubilación entonces si pediré todo el peso de la ley para los que me perjudicaron de manera directa o indirecta que bien los puedo identificar.

Protesto lo necesario.

Marco Antonio González Arroyo.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706462063666300000000000000000007086
01/10/26 15:12:54
13/09/24 14:02:00

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706462063666300000000000000000007086
01/10/26 15:12:54

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
1415002000000000032294415.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.5c.72	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC / CDMX)	29/02/24 13:53:52 - 29/02/24 07:53:52	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	29 20 2d 99 2f 5a 79 a1 df dd 90 a4 02 43 5e 01 79 32 7f 2a 8f 45 f5 2c a9 db 08 f9 42 10 c9 a2 a1 7f 5a d0 b4 23 de 09 b3 77 21 f3 19 a2 b6 94 d3 ac b1 70 df 6f 15 5d 67 0e 56 a1 4f dc a7 8b d8 af f9 17 86 37 e2 03 42 bb 35 c3 f3 cb 19 e8 55 e6 20 97 e2 10 79 67 34 1e 5c fe 2d 76 bb 07 83 c9 77 59 27 00 8d 9d 20 1b 7b 56 88 a9 5c 07 a7 88 dc cb 02 91 58 54 e3 b5 00 43 81 1e f8 b6 4f 34 b8 37 eb ab 6a eb 1c 88 96 eb ab e1 66 b5 a5 eb 7f bd 80 92 6f fe 37 86 a7 6c a4 26 fe 9c ee f3 7f 37 5d ac 61 6e bc bd 65 93 c2 45 a7 2d 49 c3 39 c5 45 99 52 cc 22 77 42 73 da 81 93 29 1c b4 fc 08 c2 40 bf af b2 ad 0b 52 49 16 af 80 2a 4c 26 43 f7 e1 b8 2d ba 6f de a8 e5 c0 8a 94 13 a6 a2 f6 6a 9b 13 3e b8 aa 58 8e b8 6b 0e a4 55 ea 3d 91 08 2a 0d 62 ac 7d da ae a7 5c 4b 37			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	29/02/24 13:53:52 - 29/02/24 07:53:52			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	29/02/24 13:53:52 - 29/02/24 07:53:52			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	106228282			
Datos estampillados:	sPVle2ZiOj8DaSGt3a/o5BdP7cs=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6630000000000000000007086
01/10/26 15:12:54

558

01-Marzo-24
10:15 AM

Escrito

electronica

Lo Esther Idez U.

1eba6e42246ada967c5dcf5459186c772450591c3c3e9b2d9e03559f54ee918f0838b41cba7f2e9571ecabda065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d

Tesis

Registro digital: 2027644

Instancia: Primera Sala

Undécima Época

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 154/2023 (11a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Noviembre de 2023, Tomo II, página 2112

Tipo: Jurisprudencia

INCOMPETENCIA LEGAL DE UNA PERSONA JUZGADORA DE DISTRITO SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UNA DEMANDA DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTO RECLAMADO.

Hechos: Diversos Juzgados de Distrito conocieron de juicios de amparo en los que las partes quejasos los señalaron como autoridades responsables. Por esa razón los juzgados declinaron su competencia a otros órganos judiciales, pero éstos no la aceptaron, lo que originó diferentes conflictos competenciales. Al resolver esos conflictos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas: uno de ellos indicó que el hecho de que el quejoso señale al Juzgado como autoridad responsable es suficiente para que se declare legalmente incompetente; mientras que el otro Tribunal Colegiado determinó que el órgano judicial no puede declararse legalmente incompetente sin previamente verificar si emitió el acto reclamado.

Criterio jurídico: Cuando la persona Juzgadora de Distrito que conoce de un amparo es señalada como autoridad responsable debe declinar la competencia a otro juzgado, de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo. Una vez que dicho juzgado recibe el caso debe recabar los informes justificados de las autoridades responsables. Con base en este, procederá a determinar si la persona Juzgadora que originalmente conocía del caso efectivamente emitió el acto. En caso afirmativo continuará con la sustanciación del asunto; de lo contrario, debe regresar el juicio de amparo a la persona Juzgadora de origen.

Justificación: La competencia en el juicio de amparo indirecto se fija en atención a la regla general dispuesta por el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues garantiza los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica.

Esto significa que la regla prevista en el artículo 38 de la misma ley es de carácter excepcional y sólo opera en los casos en los que está fehacientemente acreditado que la persona Juzgadora de Distrito que conoce del amparo también emitió el acto que se reclama en ese juicio. Esa certeza se logra a partir del análisis del informe justificado en el que la autoridad señalada como responsable acepta o niega la emisión del acto que se le atribuye.

Es por ello que cuando la persona Juzgadora de Distrito que conoce de un amparo a la vez es señalada como autoridad responsable, debe procederse de la siguiente manera: 1) remitir los autos a otro Juzgado; 2) La persona Juzgadora de Distrito que recibe el asunto procederá a la sustanciación del procedimiento del juicio y a solicitar a las autoridades responsables su informe justificado (entre ellos a la persona Juzgadora que originalmente conoció del caso), así como dar vista con su contenido a las partes; y, 3) a la luz del informe relativo, la persona Juzgadora de Distrito debe constatar si la persona Juzgadora que originalmente conoció del asunto emitió el acto reclamado, por lo que debe proceder del siguiente modo: a) si no emitió el acto, la nueva persona

indicados por aquél tanto en la demanda de amparo inicial, como en su aclaración, se trata de una sentencia, laudo o resolución que, sin decidir el juicio en lo principal, lo haya dado por concluido; luego, los aludidos actos señalados como reclamados por el quejoso, sin prejuzgar sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, en todo caso, son reclamables a través de esta última vía; además, la vía no depende de que el promovente refiera en la demanda de amparo o su aclaración que opta por la indirecta o la directa, sino de la naturaleza del acto o actos reclamados, los que, en el caso, por las razones ya referidas, no encuadran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, y 170 de la Ley de Amparo, que den lugar a la procedencia del juicio de amparo directo.

En vista de lo anteriormente relatado, **no se acepta la competencia planteada** para conocer de la demanda de amparo de que se trata, y su aclaración; por lo tanto, devuélvase al juez Federal los autos correspondientes a fin que provea lo que en derecho corresponda, desde luego, sin demérito de las causales de improcedencia que advierta al momento de analizar la demanda y su aclaración que en este acto se le devuelven.

Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 16/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la página diez del Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Materia Común, Novena

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

125512269_1415000039831988001.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE			
Nombre:	MARIA JOSE MESA ZURUTUZA	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.31.8a	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:51 - 18/09/25 12:48:51	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	62 c1 51 13 94 28 99 71 51 86 c8 f0 c9 a1 ce 1f 61 47 ed 86 c2 a1 6c 8f 93 8d d3 c6 ec 23 a9 00 68 3a b2 b0 a4 86 57 e0 27 93 b7 56 75 ad ca 74 18 02 5d a9 ad 09 a5 d1 de dd 75 a2 95 38 09 10 e2 50 53 84 64 f4 19 76 1e ef 56 7d 79 df 35 23 99 8e 6b df 0d d7 da 81 db 19 81 41 d7 9f e2 77 30 a2 f3 b3 64 74 90 c0 99 f9 03 96 f7 ab d1 0d bf cb 5c 09 d1 71 3a eb 5d e6 0c 92 aa 95 ad ed 2b b3 67 91 e5 61 fc aa 83 8d 1e 68 47 09 93 4b ea 7e c9 52 ab 31 eb 0e 48 af 19 94 9d 37 ac 38 d7 61 2c dc f4 6a 4f 1f de c0 b5 25 14 c5 7e 92 92 30 47 46 bb e6 7b 4c 33 6b 62 d4 ba a3 d7 42 53 18 35 df dc 62 3c 38 39 08 13 e9 bc c3 86 98 fc 74 09 6d c8 e4 1d 1e 03 8d 22 c6 ac 90 3c a8 09 5d ac b5 03 c6 a7 65 cb d4 c0 28 ee 91 ad 13 84 a5 b9 0a 3e d8 4b e1 da 5d 44 48 e6 8c 08 74		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:52 - 18/09/25 12:48:52		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.02.31.8a		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:48:51 - 18/09/25 12:48:51		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	52914685		
Datos estampillados:	OejiXM72EzBOytbWfAh8FaMmPE=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN CARLOS MORENO CORREA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b9.57	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:00 - 18/09/25 12:59:00	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	b4 9c a8 70 91 cf 00 df 19 a9 5d 57 06 57 af 4c 66 ed d3 0f d8 05 46 b0 0e fb f1 3d d7 62 2b 7b d9 28 d2 00 1f 0c 8d 74 03 74 0b 3b f2 87 6a 6b 07 b0 8f 81 10 86 90 4b 60 91 7d 38 39 53 c8 6b 44 f0 e9 c3 a3 b0 04 be 73 6b 8c 38 03 c3 e1 45 d0 34 fb 86 f8 63 b4 f7 67 ba f1 79 42 ca de c4 66 a9 8a f7 da 4e 71 57 ac d6 57 c3 5a 9c 97 bc 15 02 82 fc 28 9c ab 65 86 b3 33 03 9a f0 6e 4c bf 92 6b 57 5b 2e 41 e4 87 da fe 97 73 a9 d1 50 10 8c 18 8d 84 b9 3f 64 98 b6 c9 f8 f7 19 4c 89 38 28 48 cf 70 c8 ba ef 87 59 51 9d 67 97 e0 6c 07 b8 46 69 14 39 bc 16 a5 0f 63 60 64 a0 c0 60 6a 84 3c 9f 98 d5 db 42 f8 6a 20 b3 eb 3b 63 cb 91 af 23 65 c0 b0 18 10 2c e3 2d c0 98 cd 09 bb 36 df a9 5f ec fd 07 09 dc 52 df 1b dc 9a 1b 46 5e 5f f3 6b 3d 44 ea d8 16 17 07 75 cf ff ed d5			
OCSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:01 - 18/09/25 12:59:01			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b9.57			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:01 - 18/09/25 12:59:01			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52928964			
Datos estampillados:	HHBSZ/hmOgoArltGmpSuoZnjwb0=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE TOSS CAPISTRÁN	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.4d.3d	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:48 - 18/09/25 12:59:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	2a 4b 77 db 42 e2 e1 bf c2 37 aa e5 bf ee a9 c0 75 e7 d5 b7 96 c1 2d 98 ef 71 38 a5 4a 26 4d 46 d9 60 03 b0 8e db 8d fd 19 d6 0c d5 e4 02 af 8c a9 1f a6 16 aa fe c1 67 d4 21 a3 ac c1 79 9b b9 b6 c4 57 b5 b0 8a 8f 57 8f 01 05 e7 ee 6f 8d 4c c9 e7 88 f8 4e af cd 11 af 5e 6d b2 04 8d fb 8a 30 60 7d 3f 1f 53 3c f7 8d fd b9 7d 3a 5d 39 4e 72 44 af c8 60 f7 70 3e 4a c9 b6 09 6c 5f 1f 24 e2 18 13 3a 28 db e5 27 66 a3 01 f2 03 20 72 ce 4e 5d a7 c3 db d1 6e ee de 93 3b 9e fe bd be 8b 23 b6 53 0e bc 05 60 bc 92 0d b2 7f 34 c9 d1 04 27 09 20 58 93 6d 74 1a f6 78 34 91 8a 4e c5 ed 8b d6 47 02 ad 60 4a ba 07 e4 83 fa 16 d3 6f da bf 4c d7 ac d5 1b 9f d6 da ba 91 31 91 52 8d 5f a0 a9 67 b7 00 be 00 99 b0 35 a7 4c a7 92 b5 ab 1a 72 86 23 44 d7 96 37 2a 9a 57 1b 0d b2 5d 77			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:49 - 18/09/25 12:59:49			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.4d.3d			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 18:59:49 - 18/09/25 12:59:49			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52930314			
Datos estampillados:	RGK5jeZdJhOPqkHSm75ga9TbSws=			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a6206436a6630000000000000000000000007086
 01/10/26 15:11:24

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ADOLFO EDUARDO SERRANO RUIZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.8f.56	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	d6 f7 cf 10 d5 4a c3 72 45 07 57 00 3d de 2a 3f 31 0b ce 64 ed 4c 78 ee 8a 18 28 c3 f3 28 23 53 4d 96 d9 95 43 1a dc 63 6c c0 e3 b5 ee d8 6f 36 5c a0 ef b9 3e fd 33 a3 1d b3 ad e0 ef c9 6e 59 17 f5 30 93 d3 1f 6d 56 14 52 02 ec 70 69 95 2e 7a 00 88 8e 3d e8 bf ff 88 d5 1e 83 62 93 cb 38 d6 c1 44 3f 1e 67 23 5b 25 c7 8d bd d1 23 82 76 8f e9 1f 45 92 e5 96 9a c6 0f 80 66 c3 7e a8 91 49 e2 61 2d b9 ff 9a dd de ce 3a 95 25 26 2e 37 70 c5 d2 6e 80 84 d4 4a 61 66 9f 5b 4e f7 76 df 48 f9 d9 94 53 3c 9c 18 9b 7a 40 73 e8 17 b8 3c 6c 70 a2 53 73 e5 c5 a1 37 eb 0c 4e ce c5 f4 aa 46 16 a6 90 00 cf be 80 04 9f 2e 2e 8b 10 c5 dd be b5 17 c7 4e 31 85 b2 ea 05 85 bf 93 f1 ca cd 8a 72 2e 74 18 f4 fe 0b 15 b0 a9 dc f9 76 2f 5e 9b 8e c6 11 bf 66 e7 a2 49 47 b9 37 11 d7 ca 66			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.8f.56			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	18/09/25 19:00:11 - 18/09/25 13:00:11			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	52930981			
Datos estampillados:	IAUAmsEcratt0ih5RZ3kw2zOt1Q=			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

141500200000000055975322.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE			
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:36 - 05/02/26 08:27:36	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	63 2a b9 1a 6a a1 ca 49 00 96 ab f7 c6 fd fa e7 3f 49 29 ad 64 c7 01 5c c8 0a 73 c7 68 cf d6 b0 a0 5a 5d 46 dc 02 32 62 c4 9f 6a 4f 97 71 a5 0f 6a 15 09 88 69 4f d9 1a 78 81 eb 1c 31 a2 fd 1d b3 2e ff d0 cb b0 3e 5f 6a 23 f3 b9 6b a8 20 58 16 d2 db b9 be c2 d4 8d c9 35 f6 a8 93 5e 16 a6 ef a0 03 6e c8 f8 8f 19 62 cd e7 cb dd 27 4f df fe 80 5c 96 f8 00 d0 84 2e 90 83 6b 13 b5 3b 97 f5 c7 3e 82 7d 3b 9b 28 06 f4 a8 23 54 a3 ad bd 45 33 f0 fe 43 c7 d3 e2 7a 38 0e 96 72 0d 77 76 52 b7 76 db 27 e6 cd 65 12 69 34 5d 98 95 b4 fe c2 20 92 89 bd f6 56 24 12 c9 19 fb fd 33 27 dd 0b c5 6b de 0f d6 81 71 87 ec 82 7c b4 c2 ce 16 8a a7 a9 d8 54 a9 0b 80 d5 9a b7 08 00 3c 12 58 1c 93 e2 15 53 85 ac 18 2a 22 ab ed 03 95 ed ad 20 c0 31 b3 44 99 18 c4 24 18 7d 8d b5 94 e6 44 1b a3 5a ab 43 64 17 e0 58 61 06 2e 1e 77 56 90 fe 07 55 db b4 a1 b9 ff 08 92 79 17 1b a9 b1 cb 58 44 4c af 94 1e d5 b6 65 7f 03 b2 1f 97 a0 71 b2 8f f1 ab ad cc 12 07 b6 b3 50 e7 cd c7 7c da ad b7 c3 1e 0b 9a 85 f1 00 49 ae e3 c1 bf 62 ed 3b 6b 67 73 96 f1 71 d8 db 82 8d 06 5f 26 e1 be 8c 28 ea 05 70 28 fe af 5a f0 13 8d f9 c6 18 c0 55 61 17 50 65 6d 3a e7 0f 50 eb 06 c3 1a d3 86		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:36 - 05/02/26 08:27:36		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	05/02/26 14:27:36 - 05/02/26 08:27:36		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	110999155		
Datos estampillados:	aOgLc39C+jk7pnAX+GPEbngdJnU=		

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Recurso2187_1.pdf

Secuencia: 8446969

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:25:41Z / 2026-02-09T22:25:41-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	40 73 21 a5 6c 46 de 64 92 29 b6 2e 4c 72 67 ce 50 a5 39 5a 72 b9 45 59 4e 9a c4 cf 05 cf d3 91 44 78 f4 bf 45 b1 e5 67 28 ef da 77 fb 0a f6 65 53 b3 98 62 de d1 d8 c5 bf 24 91 bf 69 e4 41 3b cb e2 db 12 5b ff 82 c3 62 73 8a ef 59 00 90 ff 1a c1 b9 23 d2 bb 46 c6 ea 03 0d 7e a1 e0 67 f4 e7 68 ec a5 d3 6b 27 32 40 fc 8a c5 55 56 45 fa d2 98 26 11 53 3a 5c a5 77 68 b3 b7 d9 77 b5 c3 95 c7 8f d0 7f ab c8 19 1c f1 13 d8 11 a6 a4 1f 8c c6 ac 9b 39 8b 14 8b 2d 54 3c cf d1 1f c3 bb 81 55 a3 00 62 0c ef cf 9d 4c 82 6e 63 fb 47 8c d5 fa 38 d7 69 a8 38 84 82 42 58 73 66 e7 26 e1 2d 49 81 af 57 dd dd 31 aa 7d de 8a d5 57 0d ec ce 64 83 b5 36 63 4e 23 f6 25 da 00 1f dc 6a e4 6c 65 5b 4d 0e 6e 09 8c 31 40 dc 27 dd 5f ff 1b ab 7c 46 67 09 f8 33 52 d4 cf 25 03 f7 a1 c6 51 c9 30 9f 54 80 bf b5 db 8c 11 19 2b d9 76 b6 7b 19 25 89 4e ab 16 7c 68 d6 23 8b 2d bf 93 db e6 95 7f 3b 3d 7f 5c c0 53 0a 93 0b ca b4 88 65 e8 62 cc fc 00 66 74 2b 52 e6 8f 1b 06 83 c5 d0 0d 19 97 6d eb 22 cf 62 36 62 eb a5 8d 1a 9d 27 95 00 74 fa 0e f8 76 46 b5 af 08 17 3d 6f 20 a6 1f 18 86 77 c2 14 7e 3b 24 42 72 e0 fb 58 29 8c 5b 91 48 7c 89 4a 83 26 ab 03 8b 9d c7 7b de 78 4b			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:25:42Z / 2026-02-09T22:25:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-10T04:25:41Z / 2026-02-09T22:25:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1029688			
	Datos estampillados:	1EBA6E42246ADABE4967C5DCF5459186C772450591C3C3E9B2D9E0359F54EE91 8F0838B41CBAFF2E9571ECABDA065D23814EDBA794524FDC8E40ADD395E06E8D			

1eba6e42246adabe4967c5dcf5459186c772450591c3c3e9b2d9e0359f54ee918f0838b41cbbaf2e9571ecabda065d23814edba794524fdc8e40add395e06e8d